

UNLI KONDITER ONIMLARI HAQQIDA ULIWMA MAGLIWMATLAR

Yuldasheva Zulkhumar Baxtiyar qızı.

Berdaq atındağı QMU ximiya texnologiya fakulteti 3-kurs studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14193482>

ARTICLE INFO

Received: 9 th November 2024

Accepted: 12th November 2024

Published: 20th November 2024

KEYWORDS

pechene, pryanikler, galetler, krekerler, keksler, ruletler, vaflı, tortlar, pirojniy, karbonatduzi, kolloid.

ABSTRACT

Maqalada unnan tayarlanğan konditer onimleri hám olardıń túrleri, kaloriyası, toyımlılıq muǵdarı haqqında sóz etilgen. Unnan tayarlanğan konditer onimleriniń tayarlanıw texnologiyalarınıń izbe-izligi ko'rip shıǵılğan. Unlı konditer onimlerin pisiriwde texnikalıq protsesstıń quramalı hám sheshiwshi basqışı haqqında maǵlıwmatlar berilgen.

Unlı konditer onimleri un menen birgelikte biraz muǵdarda qumsheker, may, máyek hám basqa maylı onimleri qosıp tayarlanatuǵın konditer onimleriniń u'ken toparın quraydı. Olar joqarı azıqlıq bahaǵa, jaǵımlı dámgе hám sulıw sırtqı kóriniske iye.

Unlı konditer onimlerine pechene, pryanikler, galetler, krekerler, keksler, ruletler, vaflı, tortlar hám pirojniylar kiredi. Pechene, galetler hám krekerler uqsagan kópǵana unlı konditer onimleri joqarı koloriyalı kontsentratlar esaplanadı. Bunda bir tárepten, olardıń tómen ıǵallıǵı, ekinshi tárepten, olardıń quramında kóp muǵdarda tez sińetuǵın uglevodlardıń, maylardıń hám beloklardıń barlıǵı sebep boladı. ıǵallıqtıń tómen bolıwı olardı uzaq mu'ddetke shekem saqlawǵa hám qolaylı, ańsat tasılıwına imkaniyat jaratadı. Sol sebepli, unlı konditer onimlerin saparlarda, ekspeditsiyalarda hám hátteki kosmik kemelerinde de paydalanıladı. Olar aymaqtıń, ásirese balalardıń su'yikli azıqlıq onimleri esaplanadı. Unlı konditer onimlerin islep shıǵarıwda shiyki onim sıpatında un hám qumsheker menen bir qatarda kóp muǵdarda may, sonıń menen birge sarı may, tu'rli máyek onimleri (máyek, melanj), su't onimleri hám usıǵan uqsagan joqarı koloriyalı hám toyımlı onimlerin qollanıwı bul onimlerin joqarı azıqlıq bahalıǵına iye bolıwına alıp keledi. Bul onimler quramına kóp muǵdarda uglevodlardıń bolıwı menen bir qatarda 3,2-10,6% belok, 1,3-37,4% may, 0,3-1,1% mineral zatlar, 0,1-0,8% azıqlıq talalar hám taǵı basqalar bar. Unlı konditer onimleri tu'rli sortlarınıń 100 grammınıń energetikalıq muǵdarı 1400-2200 kJ nı quraydı.

Unlı konditer onimlerin pisiriw texnikalıq protsesstıń quramalı hám sheshiwshi basqışı bolıp esaplanadı. Pisiriw waqtında qamırda tayar onim sapasın belgilewshi fizikalıq-ximiyalıq hám kolloydlıq ózgerisler payda boladı. Onimlerin pisiriw peshlerde ámelge asırıladı, ádette olarda ıssılıq kóbinese qızdırılıwshı betinen hám puw-hawa aralaspasınan qamır bólekshelerine jiberiledi. Qamır bóleksheleri menen peshtıń qızdırılıwshı beti hám pisiriw kamerasındağı puw-hawa aralaspası arasında baratuǵın ıssılıq almastırıw protsessinde qamırdı qabatqa-qabat qızdırılıwı payda boladı.

Shama menen bir minut ótkennen soń qamır bóleksheleriniń u`stińgi qabatında temperatura 100°C qa shekem jetedi, sol gezde qamırdıń ishki qabatlarında temperatura 70°C tan aspaydı. Qamır qızıwı menen onıń u`stińgi qabatınıń temperaturası áste joqarılaydı hám pisiriw sońında $170-180^{\circ}\text{C}$ qa jetedi. Oraylıq qabatlarınıń temperaturası da joqarılaydı hám pisiriw sońında $106-108^{\circ}\text{C}$ tı payda etedi.

Pisiriw protsessinde qamır temperaturasınıń ózgeriwi menen bir qatarda qamır ıǵallıǵınıń ózgeriwi de payda boladı. Qamırdı suwsızlandırıw belgili bir shegaraǵa shekem barıwı mu`mkin. Qamır bóleksheleriniń ıǵallıǵı biraz tómenletilgende u`stińgi qabatlarınıń temperaturası usı qabat tez hám sezilerli dárejede joqarılaydı, bul ónimniń ku`yip ketiwine alıp ketiwine alıp keliwine mu`mkin.

Ónimniń gewiklik du`zilisiniń payda bolıwına unniń belokları hám kraxmalı tiykarǵı wazıypanı atqaradı. Qamırdı qızdıırıw protsessinde $50-70^{\circ}\text{C}$ temperaturada unniń belokları denaturatsiyalanadı hám suwı ajratıladı, kraxmal bolsa isinedi hám ajratılǵan suw esabınan jartılay kleysterlenedi. Kleykovinaniń suwsızlangan hám koagulyatsiyalanǵan belokları hám jartılay kleysterlengen kraxmal gewek tárizli skelet payda etedi, onıń u`stine juqa perde kórinisinde may adsorbtsiyalanadı.

Qamır u`stinde puwdıń kondensatsiyalanıwı sebepli juqa perdeni keyinlew payda bolıwına pisiriw kamerasınıń ishın ıǵallaw sebep boladı.

Qamır bóleksheleri kóleminiń ózgeriwi tiykarında ximiyalıq jetilistiriwshilerdiń ıdırawı yamasa ashıtqı ashıwınıń nátiyjesinde payda bolatuǵın gaz tárizli ónimler hám puw tásirinde payda boladı. Ammoniy karbonat 60°S qa jaqın temperaturada ıdırap, gaz tárizli zatlar ammiak hám karbonat angidridi ajraladı. Ishimlik sodası biraz joqarı temperaturada ($80-90^{\circ}\text{S}$) ıdırap karbonat angidrid ajratadı. Qamır bóleksheleriniń jetiliwinde pisiriw protsessinde payda bolǵan puw belgili bir rol oynaydı.

Unlı konditer ónimleri qabıǵı reńiniń toyǵınlıǵına birinshiden, melanoydlardıń payda bolıwı, ekinshiden, pisiriw protsessinde ónimlerge sarǵısh reń beriwshi ishimlik sodasınıń bar ekenligi sebep boladı.

Pisiriw protsessin ónimli hám tejemli ótkiziw maqsetinde pisiriw maqsetinde pisiriw kamerasında ıssılıq almasıw ushın qolaylı sharayatlardı jaratıw kerek.

Pechene pisiriwdiń tómendegi qolay rejimleri belgilengen; usınılǵan;

Kolloid hám fizikalıq-ximiyalıq protsesslerdi qolaylı sharayatta ótiwi ushın pisiriw protsessi dáslep pisiriw kamerasındaǵı ortalıqta joqarı salıstırmalı ıǵallıq ($60-70^{\circ}\text{S}$) hám tómen temperaturada (160°S tan joqarı bolmaǵan) ótkeriliwi lazım. Pisiriw kamerasındaǵı ortalıqta jasalma ıǵallaw jolı menen erisilgen joqarı salıstırmalı ıǵallıq qamır bóleksheleriniń qızıwın tezlestiredi. Bul bolsa bloklardıń denaturatsiyalanıwı hám kraxmaldı jartılay kleysterleniw protsessiniń baslanıwı hámde ximiyalıq jetilistiriwshilerdiń ıdırap, qamırdı jetildiriwshi gaz tárizli ónimler payda bolıwına sebep boladı. Pisiriw kamerasındaǵı ortalıqta, joqarı salıstırmalı ıǵallıq penen birge joqarı bolmaǵan temperaturanıń bolıwı pisiriwdiń birinshi dáwirinde qamır bóleksheleri betinde payda bolǵan elastik perde qamır bóleksheleri ishinde keńeyetuǵın gazge onshalıq qarsılıq kórsetpeydi, bul bolsa áste-aqırın ónimniń kóteriliwine de óz náwbetinde, gewiklik du`zilisiniń payda bolıwına sebep boladı.

Pisiriwdiń ekinshi dáwiri pisiriw kamerasındaǵı ortalıqta temperatura rejiminiń ózgeriwsheńligi menen sıpatladı. Bunda temperatura áste-aqırın $350-400^{\circ}\text{C}$ qa shekem asırıladı. Pisiriwdiń ekinshi dáwirinde beloktıń denaturatsiyalanıwı hám koagulyatsiyalanıwı, kraxmaldıń jartılay kleysterleniw de, ximiyalıq jetilistiriwshilerdiń ıdırawı menen baylanıslı bolǵan qamırda bolatuǵın kolloyd hám fizikalıq-ximiyalıq protsessler dawam etedi hám

tiykarinan juwmaqlanadi. Pisiriwdiń bunday rejimi qalıń qabıq payda bolıwına tosqınlıq etedi hám pechene sapasına keri tásir etedi.

Pisiriwdiń aqırǵı, yaǵnıy u`shinshi dáwirinde 250°C qa shekem tómenletilgen temperaturanı saqlaw kerek. Bul dáwirde ónim betinde qabıq payda bolıp, ónim du`zilisi tolıq formalanadı hám artıqsha ıǵallıqtıń joyılıwı protsessi tamamlanadı.

Unlı konditer pisiriw rejimi qantlı pechenenikinen usı menen parıqlanadı, pisiriwdiń birinshi dáwirinde pisiriw kamerasındaǵı puw-hawa ortalıǵınıń salıstırmalı ıǵallıǵı asadı, bul qamır u`stinde puwdıń kondensatsiyalanıwı sebepli, qamır bóleksheleriniń qızıwın tezletedi. Galet hám kreker pisiriw ushın ádette pisiriw kamerası ortalıǵın álbette ıǵallaw menen ózgeriwshi temperaturalı rejim qollanıladi. Dáslepki 4 minutta pisiriw kamerasındaǵı ortalıqtıń temperaturası áste-aqırın 205°C qa shekem tómenletiledi. Pisiriw protsessiniń ulıwma dawam etiwı ápiwayı galetler ushın 7-10 minut, dietalıq galet hám kreker ushın 5-7 minut. Galetlerdiń pechenege qaraǵanda uzaq waqt pisiriliwiniń sebebi sol menen tu`sindiriledi, galet qamır bóleksheleriniń ıǵallıǵı hám qalınlıǵı pechenenikine qaraǵanda joqarı, pisiriw kamerası ortalıǵınıń joqarı temperaturası bolsa jetkilikli. Temperaturanı joqarılatıw esabında pisiriwdi tezlestiriw usınılmaydı, sebebi ónimler betinde qaralaw shirikler payda bolıwı mu`mkin.

U`zlikli isleytuǵın mashinalarda qamır iylew ushın tu`rli konstruksiyadaǵı mashinalar qollanıladi. Kóbinese universal mashinalar dep atalıwshı Z-tárizli gu`reksheli qamır iylew maninaları hám de R-tárizli gu`reksheli mashinalardan paydalanıladi.

Unlı konditer ónimleri retsepturasına tu`rli qásiyetlerge iye bolǵan shiyki ónimler kiredi. Qumsheker hám duz kristall du`ziliske iye bolıp, suwda tez eriydi. Maylar kerisinshe suwda erimeydi. Ximiyalıq jetilistiriwshiler biraz qıshqıl dámge iye bolǵan shiyki ónimlerge (patoka, su`t, may) tiygende shala ıdıraydı hám olardıń jetilistiriw shilik qásiyeti kemeydi. Bul da ayırım basqa qásiyetlerin esapqa alǵan halda qamır iylew mashinasında shiyki ónimler izbeizlikte tómendegi tártipte salınadı: qumsheker, duz, quramında emulgatorı bar bolǵan may, qoyıwtırılǵan su`t, máyek, vanilin, patoka hám invert siropı, su`t, ishimlik sodası hám ammoniy karbonatduzi hám un menen kraxmal aralaspası. Ximiyalıq jetilistiriwshilerdiń qásiyetlerin saqlap qalıw ushın kraxmal menen aralastırılǵan un eki bólekke bólinedi. Iylew mashinasında ximiyalıq jetilistiriwshilerden basqa barlıq shiyki ónimler salıngannan keyin un menen kraxmal aralaspasınıń bir bólegi, keyin jetilistiriwshiler quramı, keyin un menen kraxmal aralaspasınıń qalǵan bólegi salınadı.

Juwmaq. *Maqalada keltirilgen maǵlıwmatlardan biz ózimizge kerekli hám paydali informaciyalardı alıwımız múmkin. Tuwrı awqatlanıw tarawındaǵı mámleket siyasatı degende xalıqtıń túrli toparlarınıń úrp-ádetleri, ádetleri hám ekonomikalıq jaǵdayın esapqa alǵan halda tuwrı awqatlanıwǵa bolǵan talaplardı orınlawǵa jaratılǵan ilajlar kompleksi túsindiriledi.*

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1.M. G. Vasiev, I. B. Isabaev, M.T. Kurbanov.Qandolar mahsulotlarin ishlab chiqarish texnologiyası .Darslik«O`ZBEKSTAN» baspaxanası, 2003 j.

2. Vasiev M.G. Xaydar – Zade L.N. Konditer ónimleriniń texnologiyası. Maruzalar mat`ni. – Buxara. Muallif 2000-369 bet.

3. Kurbanbayeva, G. . (2023). Innovative ways of increasing grain productivity in the agriculture. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>

4.Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). Grain and grain structure.

American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

5. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). Qoraqalpogiston respublikasida biostimulyatorlarni boshqoli don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151.

<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

6. 5. Kurbanbayeva Gulshad Sarsenbaevna, & Kosbergenova Bibinaz Muratbaevna. (2022). NUTRITIONAL QUALITY OF HIGH-YIELDING CEREALS IN KARAKALPAKSTAN. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 1182–1185. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZD2VY>

7. Kurbanbaeva Gulshad Sarsenbaevna, & Masharipova Bahor Ixtiyor qizi. (2023). ADDITIVES ADDED TO BAKERY PRODUCTS. *Intent Research Scientific Journal*, 2(5), 162–166. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/113>

